

изменчивостью погодно-климатических условий в разные годы. На автоморфных элементах рельефа установлена нелинейная (степенная) зависимость КП ^{90}Sr в растения от плотности загрязнения почв. У растений, произрастающих на гидроморфных элементах ландшафта, подобная зависимость не обнаружена, поскольку в этом случае комбинаторика факторов окружающей среды более сложна и изменчива. Однозначного влияния водного режима на накопление радионуклида деревьями выявить не удалось из-за различий физико-химических свойств почв на гидроморфных и автоморфных участках.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии растений и животных УрО РАН (№122021000077-6).

Список литературы

1. Михайловская Л.Н., Позолотина В.Н., Михайловская З.Б. Оценка коэффициентов перехода ^{90}Sr в древесные растения в зоне влияния ядерного предприятия «Маяк» // Экология. 2024. №5. С. 342–352.
2. Михайловская Л.Н., Позолотина В.Н., Михайловская З.Б., Гусева В.П. Изменчивость коэффициентов перехода ^{90}Sr у травянистых растений разных таксономических групп в зоне влияния ядерного предприятия // Экология. 2025. №2. С. 91–104.
3. Handbook of transfer parameter values for the prediction of radionuclide transfer in temperate environments. IAEA-TECDOC-364. Vienna: IAEA, 1994. 74 p.
4. Quantification of radionuclide transfer in terrestrial and freshwater environments for radiological assessments. IAEA-TECDOC-1616. Vienna: IAEA, 2009. 616 p.
5. Savinkov A., Semioshkina N., Howard B.J., Voigt G. Radiostromium uptake by plants from different soil types in Kazakhstan // Sci. Tot. Environ. 2007. V. 373. P. 324–333.

DOI:10.5281/zenodo.17058733

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕСОВ В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ MODERN FOREST RESEARCH IN THE ZONE OF RADIOACTIVE CONTAMINATION IN THE SOUTHERN URALS

М.В. Модоров, В.Н. Позолотина, Л.Н. Михайловская, В.В. Кукарских
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; mmodorov@gmail.com

Ключевые слова: ВУРС, стронций, сосна, береза

29 сентября 1957 г. более 23 000 км² территории Южного и Среднего Урала было загрязнено радионуклидами в результате Кыштымской аварии; так сформировался Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС). Основным загрязнителем зоны ВУРСа является ^{90}Sr , в меньшей степени присутствуют ^{137}Cs и $^{239,240}\text{Pu}$ (Molchanova et al., 2014). Около 40% площади загрязненной территории было покрыто лесами. Исследования экосистем ВУРСа, проведенные в первые два десятилетия после аварии, позволили выработать

рекомендации по ускорению возвращения загрязненных земель в хозяйственный оборот. Помимо этого, в зоне загрязнения впервые были проведены фундаментальные исследования в области лесной радиоэкологии, в рамках которых была показана радиационно-индуцированная гибель сосны обыкновенной на площади нескольких десятков квадратных километров.

В конце 80-х годов XX века интерес к исследованиям зоны ВУРСа уменьшился, что было связано со снижением доз облучения живых организмов и появлением новых зон радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС (Экологические последствия..., 1993; Tikhomirov, Shcheglov, 1994; Алексахин и др., 2001). В настоящее время хозяйственная деятельность на территории ВУРСа почти полностью восстановлена. Ограничение доступа населения сохраняется лишь в наиболее загрязненной головной части ВУРСа (164.5 км²), ранее имевшей статус Восточно-Уральского государственного заповедника (ВУГЗ). Актуальность исследования лесов в наиболее загрязненной части ВУРСа вновь возрастает, поскольку данных о сукцессионных процессах в лесах, облучаемых более шести десятилетий, крайне мало (Позолотина и др., 2021). С 2000 г. наиболее обширные и системные радиоэкологические исследования в зоне ВУРСа проводятся сотрудниками Института экологии растений и животных УрО РАН и ПО «Маяк». Ниже мы опишем основные результаты современных радиоэкологических исследований лесных экосистем оны Кыштымской аварии (Pozolotina et al., 2023).

1. Установлены закономерности перехода ⁹⁰Sr в надземные органы березы и сосны, произрастающих в градиенте загрязнения ВУРСа. Определены современные коэффициенты перехода (КП) ⁹⁰Sr в надземные органы деревьев на участках с плотностью загрязнения почвы ⁹⁰Sr от 1 до 69 000 кБк/м². Показано, что с увеличением уровней загрязнения почв КП ⁹⁰Sr в системе «органы деревьев – почва» снижаются (Михайловская и др., 2021; Mikhailovskaya et al., 2022).

2. Дана характеристика современного состояния лесных экосистем на территории бывшего заповедника. Основными лесообразующими породами, покрывающими около 56% земель ВУГЗа, являются береза повислая (92%) и сосна обыкновенная (5.8%). В 2003 г. на территории ВУГЗа сотрудниками Нижегородской лесостроительной экспедицией было выполнено таксономическое описание леса по 1 разряду точности (с максимальной детализацией). В 2019–2020 гг. сотрудниками ИЭРиЖ УрО РАН была проведена выборочная таксация древостоев с целью актуализации материалов этого описания. По результатам были даны характеристики современного состава и возраста лесных насаждений, а также оценка биомассы деревьев (Pozolotina et al., 2023). Использование постоянно пополняемой базы данных об уровнях радиоактивного загрязнения почв ВУГЗа и закономерностей перехода радионуклидов в органы деревьев позволило оценить современные запасы ⁹⁰Sr в лесах ВУГЗа. Показано, что в почвах бывшего заповедника в настоящее время содержится 2.4×10^{14} Бк ⁹⁰Sr, при этом запас радионуклида в

надземных органах деревьев составляет 4.8×10^{12} Бк, т.е. около 2.1% от величины почвенного загрязнения.

3. Дана характеристика радиального прироста сосны и березы в зоне ВУРСа. Показано снижение радиального прироста сосны через 2–5 лет после Кыштымской аварии (с 1959 по 1962 гг.). На суходольном участке снижение прироста сосны отмечено на территории с начальной (на 1957 г.) плотностью загрязнения территории ^{90}Sr от 15 до 33 МБк/м² (ширина зоны в поперечном сечении ВУРСа около 300 м). Степень снижения прироста сопоставима с влиянием сильной засухи 1975 г. На более загрязненных участках сосны погибли, а на менее загрязненных их радиальный прирост не отличался от значений в фоновых выборках (Kukarskih et al., 2021; Модоров, Кукарских, 2025). Реакция радиального прироста берез ВУРСа отличалась от реакции сосен и помимо облучения определялась засухой, вспышкой численности непарного шелкопряда, а также изменением конкурентных отношений с более радиочувствительными соснами. В результате снижения конкуренции в период с 1960 по 1967 гг. наибольший радиальный прирост был отмечен у берез, растущих на участках с погибшими соснами, при средних уровнях радиоактивного загрязнения. В этот же период березы, растущие как на сильно загрязненных участках, так и на относительно слабо загрязненных территориях, на которых сохранились сосны, показали меньший радиальный прирост. Через 17–21 год после Кыштымской аварии отмечены высокие радиальные приросты берез на наиболее загрязненных участках (Modorov et al., 2025).

Работа выполнена в рамках госзадания Министерства науки и высшего образования России на 2022–2026 гг. (№122021000077-6).

DOI:10.5281/zenodo.17058747

БАЛАНС РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО ОСМОСА RADIOACTIVE SUBSTANCE BALANCE AND STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF THE CONCENTRATION PROCESS BY REVERSE OSMOSIS

С.М. Молчанов^{1,2}, А.А. Екидин², Д.Д. Десятков²

¹Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия;

²Институт промышленной экологии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

Большинство атомных электростанций по всему миру регулярно осуществляют санкционированный и контролируемый сброс очищенной воды с низким содержанием радионуклидов в близлежащие водоемы, такие как реки, озера или прибрежные зоны морей и океанов. Сбросы воды на атомных

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156